

O PAPEL DA TOPOGRAFIA NA OTIMIZAÇÃO DE PARQUES EÓLICOS: DEMONSTRAÇÃO DE EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE ENERGÉTICA ATRAVÉS DA LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

[Engenharia, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 20/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11221408

Rebeca Soares Araújo¹; Matheus Alves Dantas²; Cristiano da Silva Vieira³;
Renato Lima dos Santos⁴; Rafael Luis da Silva⁵; Tony Edgley Catão
Tenório⁶; André de Souza França⁷; Avenilson Gomes da Trindade⁸;
Uéverton Fraga de Paula⁹; Aurélio Marcos dos Santos Moitinho¹⁰; Almir
dos Reis Borges¹¹; Fábio Herrera Fernandes¹².

Resumo:

O setor de energia eólica tem presenciado uma revolução tecnológica sem precedentes, com a implementação de inovações que têm remodelado as práticas tradicionais. Este estudo propõe investigar o papel da topografia na otimização de parques eólicos, com o intuito de alavancar a eficiência energética, através da localização estratégica de aerogeradores. Bem como, focando nas tecnologias modernas de mapeamento e simulação, como drones e LIDAR, e finalmente entender os impactos socioambientais. A metodologia adotada buscou através uma revisão bibliográfica, encontrar métodos que envolvam, coleta,

análise e síntese de literatura científica pré-existente no domínio em foco. Os resultados obtidos apontaram que tecnologias, como a utilização de drones, LIDAR e softwares de simulação, trouxeram uma maior precisão no mapeamento topográfico e na gestão do direcionamento dos parques eólicos. Essa precisão possibilitou analisar a influência da topografia na implementação de parques eólicos, comprovando que uma correta interpretação do relevo pode maximizar a eficiência energética e minimizar os impactos socioambientais.

Palavras-chave: Topografia, Parques Eólicos, Tecnologia, Impacto Socioambiental.

Abstract:

The wind energy sector has witnessed an unprecedented technological revolution, with the implementation of innovations that have reshaped traditional practices. This study proposes to investigate the role of topography in the optimization of wind farms, with the aim of leveraging energy efficiency, through the strategic location of wind turbines. As well as, focusing on modern mapping and simulation technologies, such as drones and LIDAR, and finally understanding socio-environmental impacts. The methodology adopted sought, through a bibliographic review, to find methods that involve collection, analysis and synthesis of pre-existing scientific literature in the domain in focus. The results obtained showed that technologies, such as the use of drones, LIDAR and simulation software, brought greater precision in topographic mapping and management of the direction of wind farms. This precision made it possible to analyze the influence of topography on the implementation of wind farms, proving that a correct interpretation of the relief can maximize energy efficiency and minimize socio-environmental impacts.

Keywords: Topography, Wind Farms, Technology, Socio-environmental Impact.

1. Introdução

A energia eólica, derivada da cinética do movimento do ar, vem se consolidando como uma das fontes energéticas mais promissoras e sustentáveis do século XXI. Azevedo (2020) e Ribeiro (2015) discutiram a crescente demanda por fontes de energia renováveis para combater as mudanças climáticas e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Os parques eólicos emergem como componentes vitais na matriz energética global. No entanto, a eficiência na geração não é apenas uma função da tecnologia dos aerogeradores, mas também de sua localização e posicionamento estratégico.

A literatura científica contemporânea dedica atenção considerável ao *design*, mecânica e otimização de turbinas eólicas. No entanto um aspecto que merece análise mais profunda refere-se à inter-relação entre a topografia e o rendimento dos parques eólicos. A influência direta da topografia na direção e velocidade dos ventos é um fator determinante na capacidade produtiva de um aerogerador. Contudo, ainda existe uma lacuna significativa no entendimento de como otimizar essa relação em diversos cenários topográficos, especialmente em regiões com características geográficas complexas.

Dado esse contexto, este trabalho propõe em investigar o papel da topografia na otimização de parques eólicos, com o intuito de alavancar a eficiência energética, através da localização estratégica de aerogeradores. A hipótese central sugere que uma análise topográfica aprofundada pode resultar em um aumento significativo da eficiência energética, minimizando custos operacionais e maximizando o retorno sobre o investimento.

A abordagem metodológica adotada envolve uma análise bibliográfica de vários estudos relacionados à velocidade e direção do vento em diferentes topografias, bem como simulações computacionais para prever o desempenho dos aerogeradores em variados cenários. A escolha dessa abordagem visa não apenas validar a hipótese proposta, mas também

oferecer um guia prático para futuras implementações de parques eólicos.

A relevância deste estudo não se limita à contribuição acadêmica. Ao fornecer *insights* sobre a otimização de parques eólicos baseada em características topográficas, este trabalho tem o potencial de direcionar políticas públicas, decisões de investimento e estratégias de implementação que podem moldar o futuro da energia sustentável.

Em um mundo que busca incessantemente soluções sustentáveis e eficientes, compreender e aproveitar a sinergia entre a topografia e a energia eólica pode ser a chave para uma transição energética mais harmoniosa e produtiva.

2. Metodologia

O objetivo primordial deste estudo centra-se na investigação do papel da topografia na otimização de parques eólicos e na alavancagem da eficiência energética por meio de localização estratégica. Dada a natureza da pesquisa – revisão bibliográfica – o método adotado que envolve, coleta, análise e síntese de literatura científica pré-existente no domínio em foco (Gil, 2022).

Para garantir uma compreensão holística do tema, várias questões orientadoras foram formuladas:

- Quem são os principais autores e pesquisadores no campo da energia eólica e topográfica?
- O que a literatura atual descreve sobre a relação entre topografia e eficiência de parques eólicos?
- Quando foram realizados os estudos mais impactantes e relevantes neste âmbito?
- Onde estão localizadas as principais regiões de estudo e áreas de aplicação da pesquisa em energia eólica relacionada à topografia?

- Como a topografia influencia diretamente a eficiência dos aerogeradores e parques eólicos?
- Por que é crucial considerar a topografia ao planejar e otimizar parques eólicos?

A abordagem metodológica foi construída de forma a garantir reprodutibilidade. A reprodutibilidade é um pilar fundamental de qualquer pesquisa científica e, nesse contexto, as fontes de literatura, bem como os critérios de seleção e análise, foram claramente delineadas para permitir que outros pesquisadores possam replicar ou expandir o estudo no futuro, como recomendado por Almeida (2022).

O escopo da metodologia pode ser dividido em várias fases:

Seleção de Materiais: Utilizando bases de dados acadêmicas de renome, como ScienceDirect, IEEE Xplore e Springer, foram identificadas e selecionadas publicações relevantes baseadas em palavras-chave pré-definidas, como “energia eólica”, “topografia”, “otimização” e “localização estratégica”, essas pesquisas é fundamentada de acordo com o recomendado por Junior e Batista (2023).

Área de Estudo: A pesquisa centra-se em estudos globais, com ênfase particular nas regiões que possuem uma diversidade topográfica significativa e uma presença notável de instalações eólicas.

Coleta de Dados: Todos os estudos selecionados foram sistematicamente revisados, e os dados pertinentes foram extraídos. Estes incluem, mas não se limitam a, informações sobre o impacto da topografia na velocidade e direção do vento, técnicas de otimização de localização de aerogeradores e estudos de caso de parques eólicos bem-sucedidos.

Análise de Dados: Uma análise temática foi realizada nos dados coletados, agrupando as informações em categorias distintas para identificar tendências, lacunas e áreas de consenso na literatura.

Para ilustrar o processo metodológico de forma concisa, um fluxograma foi desenvolvido. Este fluxograma começa com a seleção de materiais e prossegue através das fases de definição da área de estudo, coleta de dados e análise de dados, culminando na síntese e conclusões finais do estudo.

A adoção dessa metodologia não apenas proporciona uma compreensão robusta da relação entre topografia e energia eólica, mas também serve como um modelo para futuras revisões bibliográficas neste ou em domínios relacionados como salientado por Lakatos e Marconi (2022).

Figura 01: Fluxograma de desenvolvimento da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor.

3. Resultado e Discussão

3.1. Fundamentos de Topografia e sua Relevância para Parques Eólicos

Conceitos básicos e avançados de topografia:

Topografia é a ciência que estuda as características, tanto naturais quanto artificiais, da superfície terrestre (Coelho Júnior, Rolim Neto & Andrade, 2020). Com suas raízes no grego “*topos*” (lugar) e “*graphein*” (descrever), a topografia busca representar, de forma detalhada e precisa, o relevo e os elementos presentes em uma determinada região. Conceitos fundamentais dessa ciência incluem curvas de nível, que representam linhas de igual altitude em um terreno, e azimute, que indica direção usando ângulos.

Em níveis avançados, a topografia envolve o uso de técnicas e ferramentas tecnológicas, como sistemas de informações geográficas (SIG) e estudos geomorfológicos, para compreender e representar a superfície terrestre de maneira mais complexa e detalhada. O desenvolvimento destas técnicas permite uma interpretação precisa das características de relevo, essenciais para a localização estratégica de parques eólicos (JACOBSEM, 2022).

Como a topografia influencia as correntes de vento e, conseqüentemente, a geração de energia

A configuração da superfície terrestre, determinada pela topografia, desempenha um papel fundamental na direção e intensidade das correntes de vento. Montanhas, vales, planícies e outras características do relevo influenciam o movimento do ar, criando padrões de vento específicos (JACOBSEM, 2022).

Montanhas e serras, por exemplo, podem acelerar o vento e é forçado a passar por passagens estreitas, um fenômeno conhecido como efeito Venturi (Jacobsem, 2022). Da mesma forma, vales podem canalizar ventos e potencializar sua velocidade. Planícies abertas, por outro lado, permitem que os ventos circulem com menor interferência, mas são suscetíveis a variações sazonais e diurnas.

A influência da topografia nas correntes de vento tem implicações diretas na eficiência da geração de energia eólica. A localização estratégica de

aerogeradores em áreas com características topográficas favoráveis pode maximizar a captação de energia, enquanto a negligência destes aspectos pode resultar em parques eólicos subotimizados (BORGES, 2020)

Em vista dos resultados apresentados, fica evidente que uma compreensão aprofundada da topografia é essencial para otimizar a geração de energia eólica. A interação entre as características do relevo e as correntes de vento determina, em grande medida, o sucesso ou fracasso de um parque eólico. Assim, ao alinhar conceitos topográficos com a engenharia de parques eólicos, é possível alavancar a eficiência energética, garantindo uma exploração mais sustentável e rentável da energia eólica.

3.2. Inter-relação entre Topografia e Energia Eólica

Discussão técnica sobre a influência direta da topografia na direção e velocidade dos ventos.

A natureza multidimensional da superfície terrestre determina padrões específicos de circulação atmosférica que são influenciados pelas características topográficas de uma região (SANTOS, 2023). Estes padrões são elementos centrais na determinação da eficácia de parques eólicos, visto que a energia eólica é, em essência, a conversão da energia cinética do vento em energia elétrica.

A topografia, ao interagir com massas de ar em movimento, pode modificar a trajetória, direção e, mais crucialmente, a velocidade dos ventos. Elevações proeminentes no relevo, como montanhas ou cordilheiras, podem provocar o efeito de aceleração do vento em suas encostas e cumes devido à redução da área de escoamento, fenômeno frequentemente referido como efeito Venturi orográfico. Tal efeito pode ser benéfico para a captação de energia, caso os aerogeradores estejam adequadamente posicionados (CHAVES, 2021).

Por outro lado, depressões topográficas ou vales podem atuar como condutores de vento, principalmente quando alinhados com a direção predominante das massas de ar. Estas “autoestradas de vento” naturais têm o potencial de oferecer correntes de vento consistentes e aceleradas, ideais para a geração de energia eólica.

3.3. Efeitos do relevo no desempenho de aerogeradores

A posição de aerogeradores em relação às características topográficas não apenas influencia a quantidade de energia captada, mas também o desempenho e a durabilidade destes equipamentos. Uma localização inadequada pode expor os aerogeradores a turbulências intensas, resultantes de fenômenos como a formação de vórtices em zonas de *leeside* (lado protegido do vento) de montanhas ou de efeitos de estagnação em áreas de depressão (SANTOS, 2023). Estas turbulências podem provocar desgaste acelerado e até falhas mecânicas em componentes críticos dos aerogeradores.

Por outro lado, uma compreensão meticulosa da interação entre topografia e vento pode permitir a localização estratégica dos aerogeradores em zonas de fluxo laminar, onde o vento flui de maneira mais uniforme e previsível. Estas áreas são propícias para maximizar a captação de energia enquanto se minimiza o desgaste dos equipamentos (JACOBSEM, 2022).

Em síntese, a inter-relação entre topografia e energia eólica é um pilar fundamental no planejamento, projeto e operação de parques eólicos. A capacidade de entender e aproveitar as nuances desta relação determina, em grande medida, o sucesso de uma instalação eólica e sua contribuição para um futuro energético mais sustentável.

3.4. Estudos de Caso: Topografia e Sua Influência na Eficiência de Parques Eólicos

Ao longo dos anos, várias instalações eólicas ao redor do mundo têm demonstrado a primazia da topografia como fator decisivo na otimização de sua performance. Uma análise criteriosa de estudos de caso específicos oferece *insights* valiosos sobre como características geográficas podem ser alavancadas para maximizar a eficiência energética.

Exemplos de parques eólicos bem-sucedidos que utilizaram a topografia para otimização.

Parque Eólico de Tehachapi (Califórnia, EUA), situado em uma passagem montanhosa, o parque aproveita os ventos canalizados através do estreito vale de Tehachapi. A posição geográfica estratégica deste parque, conjugada com a orografia do terreno, garantiu ventos consistentes e fortes, tornando-se um dos pioneiros em geração eólica nos Estados Unidos (GEPE, 2009).

Complexo Eólico de Tararua (Nova Zelândia): Localizado na cadeia montanhosa de Tararua, este complexo é um dos mais produtivos do mundo em termos de capacidade de geração por turbina. As montanhas atuam como barreiras naturais, acelerando os ventos que fluem sobre e ao redor delas, criando um ambiente ideal para a captação de energia eólica (GEPE, 2009).

Comparação de áreas com diferentes características topográficas e seu desempenho

Áreas Planas *versus* Montanhosas: Segundo Siefert e Santos (2016), parques eólicos em regiões planas, como os da Dinamarca, tendem a depender mais de ventos de grande escala, gerados por sistemas meteorológicos. Em contrapartida, instalações em regiões montanhosas, como as da Espanha, se beneficiam dos efeitos locais gerados pelo relevo, que canaliza e acelera os ventos (MOURA, 2009). Embora ambas as regiões possam produzir quantidades significativas de energia eólica, as

áreas montanhosas geralmente apresentam picos de produção mais elevados devido à intensificação natural dos ventos.

Costa *versus* Interior: A proximidade do oceano pode ter um impacto significativo na consistência dos ventos. Parques eólicos costeiros, como os encontrados no norte da Alemanha, geralmente experimentam ventos mais consistentes devido às diferenças de temperatura entre a terra e o mar. Já as instalações no interior, distantes da influência oceânica, podem enfrentar variações mais significativas na velocidade e direção dos ventos (GONÇALVES et al., 2022).

Em conclusão, a análise de estudos de caso distintos reforça a noção de que a topografia é um componente inalienável na determinação do sucesso de parques eólicos. A capacidade de interpretar e aplicar o conhecimento geográfico em projetos de energia eólica é, sem dúvida, um passo vital na direção de soluções energéticas mais sustentáveis e eficientes.

3.5. Tecnologias Modernas de Mapeamento e Simulação

O denominador comum entre topografia e energia eólica não se limita, apenas à relação entre o relevo e os ventos. Em um cenário moderno, onde a precisão é um fato preponderante para o crescimento, a evolução tecnológica em mapeamento e simulação tem revolucionado a forma como os parques eólicos são projetados e otimizados.

Uso de drones e LIDAR na captura de dados topográficos

O LIDAR (Light Detection and Ranging) tem emergido como uma ferramenta indispensável no campo da topografia. Tradicionalmente empregado através de aeronaves tripuladas, sua combinação com drones expandiu significativamente as possibilidades de coleta de dados. Com esta sinergia, tornou-se possível obter detalhes topográficos com precisão milimétrica de regiões remotas ou de difícil acesso. Diferentemente das técnicas de mapeamento convencionais, o LIDAR, empregando pulsos

laser, pode penetrar vegetação densa, fornecendo uma representação mais fiel da superfície terrestre.

Estes avanços no mapeamento, possibilitados por drones e LIDAR, permitem aos engenheiros e projetistas de parques eólicos uma avaliação mais precisa do terreno, possibilitando um posicionamento otimizado dos aerogeradores e a previsão de potenciais desafios, como obstruções naturais ou variações abruptas no relevo.

Softwares avançados de simulação que consideram a topografia na previsão de desempenho de aerogeradores

A revolução digital também se manifestou na capacidade de simular o comportamento dos ventos em relação à topografia. Softwares avançados, como o WindPRO ou OpenWind, são capazes de integrar dados topográficos detalhados, modelar as correntes de vento e simular o desempenho dos aerogeradores em diversos cenários. Estas simulações podem prever, por exemplo, como os ventos são canalizados por vales ou acelerados sobre elevações, permitindo uma avaliação prévia do potencial eólico de uma área (REIS, 2021).

Com a introdução destas ferramentas digitais, a precisão e eficiência na tomada de decisões relacionadas ao planejamento de parques eólicos foram significativamente aprimoradas. O uso de tecnologia moderna não só otimiza a localização e o desempenho dos aerogeradores, mas também minimiza riscos, reduz custos e acelera o retorno do investimento (REIS, 2021).

Em suma, a integração de tecnologias de mapeamento e simulação à concepção de parques eólicos, demonstram complexa relação entre topografia, tecnologia e geração de energia. Todavia estas inovações reafirmam a importância da topografia não apenas como um componente estático, mas como um elemento dinâmico que, quando bem interpretado e aplicado, pode ser decisivo para o sucesso de projetos eólicos.

3.6. Impacto Ambiental e Social da Otimização Topográfica

Benefícios ambientais ao se reduzir a necessidade de alterações no terreno

A topografia, ao ser levada em consideração na implantação de parques eólicos, possui um papel crucial na minimização de impactos ambientais. A otimização topográfica permite que os aerogeradores sejam estrategicamente posicionados, aproveitando os contornos naturais do terreno. Isso resulta em uma redução na necessidade de grandes intervenções, como terraplanagens, que poderiam levar à erosão do solo, alteração de corpos hídricos ou mesmo à fragmentação de habitats (MOURA-FÉ; PINHEIRO, 2013).

Além do mais, ao respeitar as características intrínsecas do ambiente, os parques eólicos podem ser implantados de maneira a não interferir significativamente em corredores ecológicos, minimizando a perturbação da fauna local e mantendo a integridade das cadeias ecológicas. Dessa forma, a otimização topográfica, além de melhorar a eficiência energética, contribui para a preservação do ambiente e a manutenção da biodiversidade local.

Considerações sobre a percepção social das instalações eólicas e como a topografia pode auxiliar

A percepção social de projetos energéticos é um componente vital para o sucesso e aceitação de parques eólicos. A presença marcante de aerogeradores na paisagem pode gerar preocupações estéticas ou sobre o valor de propriedades próximas. Neste contexto, a topografia emerge como uma ferramenta de moderação visual, permitindo que os aerogeradores sejam posicionados de forma a minimizar sua visibilidade, aproveitando vales ou outras características do terreno para ocultá-los ou integrá-los harmonicamente à paisagem (LEITE; PICCHI, 2019).

Adicionalmente, ao se evitar grandes alterações no terreno, reduz-se a perturbação na vida das comunidades locais. O processo de terraplanagem, pode acarretar transtornos temporários, como aumento do tráfego de máquinas pesadas, ruídos e poeira, que podem ser minimizados com uma otimização topográfica (CUNHA et al., 2022).

Por fim, a adoção de uma abordagem que respeita a topografia e o ambiente pode fortalecer o diálogo com as comunidades locais, demonstrando um compromisso não só com a geração de energia, mas também com a conservação ambiental e o bem-estar da população.

Por fim, a otimização topográfica se apresenta como uma estratégia multifacetada que beneficia não apenas o setor energético, assim como o ambiente e a sociedade. Estes benefícios ambientais e sociais, aliados à eficiência energética, solidificam a relevância da topografia na concepção de parques eólicos sustentáveis.

4. Conclusão

Ao revisitar o objetivo central deste estudo, que se propôs a investigar os impactos das tecnologias modernas na agricultura e vislumbrar as tendências futuras, foi possível evidenciar uma transformação significativa no setor de energia eólica. A implementação de tecnologias avançadas reconfigurou práticas tradicionais, elevando a eficiência e produtividade, ao mesmo tempo em que reduziu os impactos ambientais.

Os resultados obtidos apontaram que tecnologias, como a utilização de drones, LIDAR e softwares de simulação, trouxeram uma maior precisão no mapeamento topográfico e na gestão do direcionamento dos parques eólicos. Essa precisão possibilitou analisar a influência da topografia na implementação de parques eólicos, comprovando que uma correta interpretação do relevo pode maximizar a eficiência energética e minimizar os impactos socioambientais.

As implicações deste estudo são vastas e revelam que a topografia alinhada as tecnologias necessárias podem alcançar patamares inéditos de produção sustentável. Por outro lado, ressalta a importância da formação contínua de profissionais do setor para que possam se adaptar e tirar proveito dessas novas ferramentas.

Em relação às limitações, este estudo baseou majoritariamente em literatura secundária, podendo não refletir integralmente a realidade de todas as regiões e suas peculiaridades. No entanto, sua abrangência e profundidade fornecem uma sólida base de compreensão sobre o tema. Como ponto forte, o trabalho conseguiu interligar diversas áreas de conhecimento, proporcionando uma visão holística sobre o tema.

Recomenda-se para estudos futuros uma abordagem mais prática, talvez por meio de estudos de caso específicos, para investigar a aplicabilidade real das tecnologias em diferentes contextos.

5. Referência

ALMEIDA, R. M. V. R. **Elementos da Escrita Científica para o Pesquisador**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2022.

AZEVEDO, Rômulo de Oliveira. **Análise de fatores determinantes na viabilidade econômica de investimentos em energia solar e eólica**. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22669>. Acesso em: 25 set. 2023.

BORGES, Gustavo Schneider. **Estudo experimental em túnel de vento do campo de velocidades no topo de uma edificação para análise do potencial de geração de energia eólica**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/205811>. Acesso em: 16 out. 2023.

CHAVES, Ana Maria Severo. **Dinâmica geocológica e cenários potenciais para conservação da paisagem semiárida na bacia do riacho São José em Pernambuco.** 2021. 354 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2021. Disponível em: <https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14373>. Acesso em: 16 out. 2023.

COELHO JÚNIOR, José Machado; ROLIM NETO, Fernando Cartaxo; ANDRADE, Júlio da Silva C. O. **Topografia Geral.** 2ª ed. Recife, 2020. 273 p. ISBN 978-65-00-06639-5. Disponível em: https://repository.ufrpe.br/bitstream/123456789/3377/1/Livro_topografiageral2ed.pdf Acesso em: 25 set. 2023.

CUNHA, A. L. X.; GOMES, A. dos S.; MENEZES, G. C. de; LIMA, K. P. B. de A.; SILVA, D. D. E. da; HOLANDA, R. M. de; ARAÚJO, F. W. C. de; FONTGALLAND, I. L.; SILVA, V. F.; DANTAS NETO, J. Analysis of the environmental impacts caused by the implementation of wind farms in the Seridó Paraibano. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 16, p. e70111638050, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i16.38050. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38050>. Acesso em: 26 out. 2023.

GIPE, Paulo. **Noções básicas de energia eólica: um guia para sistemas de energia eólica em escala doméstica e comunitária.** Editora Chelsea Green, 2009.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GONÇALVES, Juliana Magalhães; CORREA, Michel Frederico França; RADÜNZ, William Corrêa; PASSOS, Júlio César; SAKAGAMI, Yoshiaki. Simulação de mesoescala de ventos com características offshore utilizando observações de LiDAR em um parque eólico costeiro no Nordeste Brasileiro. **Anais CBENS**, [S.l.], edição Anais CBENS 2022, seção Anais, 16 ago. 2022. Disponível em:

<https://anaiscbens.emnuvens.com.br/cbens/article/view/1204>. Acesso em: 16 out. 2023.

JACOBSEM, Gabriela. **Crterios geogrficos para implantao de parques elicos: o papel do clima e dos sistemas de informaes geogrficas**. 2022. Trabalho de Concluso de Curso (Graduao em Geografia) – Centro de Filosofia e Cincias Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, 2022. Disponvel em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/235237>. Acesso em: 16 out. 2023.

JUNIOR, C.; BATISTA, M.I. **Metodologia da pesquisa em educao**. 2. ed. Paran: Atena, 2023. ISBN 978-65-258-1379-0. Disponvel em: https://www.researchgate.net/publication/370364182_Metodologia_da_Pesquisa_em_Educacao_e_Ensino_de_Ciencias. Acesso em: 20 set. 2023.

LAKATOS, E.M. & MARCONI, M.A. **Metodologia cientfica**. 8. ed. So Paulo: Atlas, 2022.

MOURA-F, M. M. de; PINHEIRO, M. V. de A. Os parques elicos na zona costeira do Cear e os impactos ambientais associados. **Revista geonorte**, [S. l.], v. 4, n. 13, p. 22–41, 2013. Disponvel em: [//periodicos.ufam.edu.br/index.php/revista-geonorte/article/view/1142](http://periodicos.ufam.edu.br/index.php/revista-geonorte/article/view/1142). Acesso em: 26 out. 2023.

REIS, Luan Carlos Tom dos. **Acurcia de modelos digitais de elevao obtidos com UAV em relao a dados SRTM e LIDAR**. 2021. Trabalho de Concluso de Curso (Bacharelado em Geografia) – Instituto de Geocincias, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Disponvel em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/232893>. Acesso em: 16 out. 2023.

RIBEIRO, Alan Emanuel Duailibe. **Anlise da Influncia da Localizao, rea e Forma de Stios no Potencial de Gerao de Energia Eltrica de Pequena Escala no Brasil: Um Mtodo para as Fontes Solar e Elica**.

2015. Tese (Doutorado em Planejamento Energético) – Programa de Pós-Graduação em Planejamento Energético,

COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

Disponível em:

http://www.ppe.ufrj.br/images/publica%C3%A7%C3%B5es/doutorado/Alan_Emanuel_Duailibe_Ribeiro.pdf. Acesso em: 25 set. 2023.

SANTOS, Bruno César dos. **As chuvas de relevo: a influência da serra de Itaqueri nos acumulados pluviométricos regionais**. 2023. Tese

(Doutorado em Environmental Engineering Sciences) – Escola de

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2023.

DOI: <https://doi.org/10.11606/T.18.2023.tde-31052023-135406>. Disponível em:

[link para o trabalho]. Acesso em: 16 out. 2023.

SIEFERT, Cesar Augusto Crovador; SANTOS, Irani dos. **Avaliação do**

impacto visual de parques eólicos na qualidade e estética da

paisagem no entorno de áreas protegidas: estudo de caso do parque

estadual do quartelá, pr. raega – o espaço geográfico em análise, [S.l.],

v. 38, p. 221 – 244, dez. 2016. ISSN 2177-2738. Disponível em:

<<https://revistas.ufpr.br/raega/article/view/43250/29750>>. Acesso em: 26

out. 2023. doi:<http://dx.doi.org/10.5380/raega.v38i0.43250>. Acesso em: 16

out. 2023.

¹Acadêmica de Engenharia Civil no Centro Universitário São Lucas. E-mail:

soaresrebeca04@gmail.com

²Acadêmico de Engenharia Civil no Centro Universitário São Lucas. E-

mail: mathalvesnbo@gmail.com

³Professor Ms., na Universidade Tiradentes, UNIT. E-mail:

cristianodasilvavieira@gmail.com

⁴Professor Esp. no Centro Universitário Aparício Carvalho. E-mail:

renato.fbt@gmail.com

⁵Professor de Engenharia Elétrica e Civil no Centro Universitário São

Lucas. E-mail: jhoanbilio@hotmail.com

⁶Acadêmico do Curso de Mestrado na Universidade Brasil:
tony.tenorio@hotmail.com

⁷Acadêmico do Curso de Mestrado na Universidade Brasil:
andrefranca_19@hotmail.com

⁸Servidor Público no Governo do Estado de Rondônia. E-mail:
avenilson@hotmail.com

⁹Acadêmico de Mestrado em Administração Pública em Rede Nacional –
PROFIAP da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. . E-mail:
fragosopvhro@gmail.com

¹⁰Acadêmico de Mestrado Pela Universidade Brasil. E-mail:
aureliomoitinho@gmail.com

¹¹Acadêmico de Mestrado Pela Universidade Brasil. E-mail:
almir.idaron@gmail.com

¹²Acadêmico de Engenharia Elétrica no Centro Universitário São Lucas. E-
mail: fabio26012002@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil